

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich	

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH

Razikov Otabek Rustamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada kimyo sanoati korxonalarida ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash darajasi va uning iqtisodiy natijadorligini o'zaro bog'liq holda baholash masalalari tadqiq etilgan. Diversifikatsiyaning yuqori darajasi har doim ham korxonaning moliyaviy-iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lishini anglatmasligi asoslangan. Shu sababli normallashtirilgan entropiya asosida hisoblangan integral diversifikatsiya indeksi va multiplikativ usulda aniqlangan iqtisodiy natija koeffitsiyentini birlashtiruvchi diversifikatsiya samaradorligi integral indeksidan foydalanilgan. Tadqiqot obyekti sifatida "Farg'onaazot" AJ, "MAXAM-Chirchiq" AJ va "Navoiyazot" AJ tanlangan. Korxonalar faoliyati qiyosiy tahlil, normallashtirish, entropiya indeksi, multiplikativ o'rtacha, integral baholash, Harrington shkalasi, chiziqli regressiya va trend prognozlash usullari orqali baholangan. Natijalarga ko'ra, "Navoiyazot" AJda diversifikatsiyaning iqtisodiy natijalarga aylanish darajasi juda yaxshi, "Farg'onaazot" AJda yaxshi, "MAXAM-Chirchiq" AJda esa chegaraviy qoniqarli darajada shakllangan. Korxonalarining 2021–2025-yillardagi moliyaviy-iqtisodiy o'sish indeksleri asosida 2032-yilgacha trend prognozlari tahlil qilingan. Chiziqli prognoz natijalarining ayrim korxonalar bo'yicha iqtisodiy indeksning tabiiy chegaralaridan chiqishi modeldan ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarurligini ko'rsatgan. Tadqiqot yakunida diversifikatsiyani strategik monitoring qilish, prognozlarni muntazam yangilash va ssenariyli modellashtirishni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kimyo sanoati, diversifikatsiya, iqtisodiy samaradorlik, entropiya indeksi, integral baholash, Harrington shkalasi, trend modeli, prognozlash.

Abstract. This article examines the issues of assessing the level of production diversification in chemical industry enterprises and its economic effectiveness in an interrelated manner. It is substantiated that a high level of diversification does not always mean high financial and economic efficiency of an enterprise. Therefore, the study uses an integral diversification efficiency index that combines the integral diversification index calculated on the basis of normalized entropy and the economic performance coefficient determined by the multiplicative method. "Farg'onaazot" JSC, "MAXAM-Chirchiq" JSC and "Navoiyazot" JSC were selected as the objects of the study. The activities of these enterprises were evaluated using comparative analysis, normalization, entropy index, multiplicative average, integral assessment, Harrington scale, linear regression and trend forecasting methods. According to the results, the transformation of diversification into economic outcomes is at a very good level in "Navoiyazot" JSC, at a good level in "Farg'onaazot" JSC, and at a borderline satisfactory level in "MAXAM-Chirchiq" JSC. Based on the financial and economic growth indices of the enterprises for 2021–2025, trend forecasts up to 2032 were analyzed. The fact that some linear forecast values exceed the natural limits of the economic index indicates the need for cautious use of the model. At the end of the study, recommendations were developed for strategic monitoring of diversification, regular updating of forecasts and the development of scenario modeling.

Keywords: chemical industry, diversification, economic efficiency, entropy index, integral assessment, Harrington scale, trend model, forecasting.

Аннотация. В статье исследованы вопросы взаимосвязанной оценки уровня диверсификации производства на предприятиях химической промышленности и её экономической результативности. Обосновано, что высокий уровень диверсификации не всегда означает высокую финансово-экономическую эффективность предприятия. В связи с этим в исследовании использован интегральный индекс эффективности диверсификации, объединяющий интегральный индекс диверсификации, рассчитанный на основе нормализованной энтропии, и коэффициент экономического результата, определённый мультипликативным методом. В качестве объектов исследования выбраны АО «Farg'onaazot», АО «MAXAM-Chirchiq» и АО «Navoiyazot». Деятельность предприятий оценивалась с использованием сравнительного анализа, нормализации, индекса энтропии, мультипликативного среднего, интегральной оценки, шкалы Харрингтона, линейной регрессии и методов трендового прогнозирования. Согласно полученным результатам, уровень трансформации диверсификации в экономические результаты в АО «Navoiyazot» сформировался на очень хорошем уровне, в АО «Farg'onaazot» — на хорошем уровне, а в АО «MAXAM-Chirchiq» — на погранично удовлетворительном уровне. На основе индексов финансово-экономического роста предприятий за 2021–2025 годы проанализированы трендовые прогнозы до 2032 года. Выход отдельных линейных прогнозных значений за естественные границы экономического индекса показал необходимость осторожного использования модели. По итогам исследования разработаны рекомендации по стратегическому мониторингу диверсификации, регулярному обновлению прогнозов и развитию сценарного моделирования.

Ключевые слова: химическая промышленность, диверсификация, экономическая эффективность, индекс энтропии, интегральная оценка, шкала Харрингтона, трендовая модель, прогнозирование.

KIRISH

Kimyo sanoati milliy iqtisodiyotning bazaviy va strategik tarmoqlaridan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, qurilish materiallari sanoati, to'qimachilik, avtomobilsozlik, energetika, elektronika va maishiy iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarishni zarur xomashyo hamda oraliq mahsulotlar bilan ta'minlaydi. Kimyo sanoatidagi ishlab chiqarish tarkibi, texnologik daraja va iqtisodiy samaradorlikning o'zgarishi boshqa tarmoqlardagi ishlab chiqarish xarajatlari, mahsulot sifati va raqobatbardoshlikka bevosita ta'sir qiladi.

Jahon kimyo sanoatida xalqaro raqobatning kuchayishi, energiya resurslari narxining o'zgaruvchanligi, ekologik me'yorlarning qat'iylashuvi, texnologik yangilanish sur'atlarining jadallashuvi va ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar korxonalarining an'anaviy biznes modellarini qayta ko'rib chiqishini talab qilmoqda. Faqat bir yoki bir nechta bazaviy kimyoviy mahsulot ishlab chiqarishga tayangan korxonalar bozor kon'yunkturasi, xomashyo narxi, eksport cheklovlari va tashqi talabdagi o'zgarishlarga yuqori darajada bog'liq bo'lib qoladi.

Bunday sharoitda diversifikatsiya yangi mahsulot ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. U sotuv bozorlarini kengaytirish, yangi texnologik yechimlarni o'zlashtirish, moliyalashtirish manbalarini ko'paytirish, ilmiy va yuqori malakali kadrlarni jalb qilish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish hamda qo'shilgan qiymat zanjirini chuqurlashtirish jarayonlarini ham qamrab oladi. Kimyo sanoatida tabiiy gazdan metanol, formaldegid va polimer materiallar, ammiakdan karbamid va melamin smolalari, bazaviy polimerlardan kompaundlar hamda tayyor plastmassa mahsulotlari ishlab chiqarish diversifikatsiya va qiymat zanjirini chuqurlashtirishning amaliy ko'rinishlaridir.

Diversifikatsiya korxonaning bozor tavakkalchiliklarini bir nechta mahsulot, hudud va faoliyat yo'nalishi o'rtasida taqsimlashiga yordam beradi. Shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlaridan to'laroq foydalanish, yon mahsulotlarni qayta ishlash, mavjud texnologik salohiyatdan yangi faoliyat yo'nalishlarida foydalanish va eksport nomenklaturasini kengaytirish imkonini yaratadi. Biroq faoliyat yo'nalishlarining ko'payishi o'z-o'zidan yuqori iqtisodiy natijani kafolatlamaydi.

Korxonalar ko'plab mahsulotlar ishlab chiqarishi va bir nechta bozorlarda faoliyat yuritishi mumkin, ammo yangi yo'nalishlarning rentabelligi past, quvvatlardan foydalanish darajasi yetarli emas yoki boshqaruv xarajatlari yuqori bo'lishi ehtimol. Diversifikatsiya korxonaning moliyaviy, mehnat va boshqaruv resurslarini haddan tashqari ko'p yo'nalishlarga taqsimlab yuborsa, operatsion samaradorlik pasayishi ham mumkin.

Shu sababli diversifikatsiyaning tarkibiy darajasi bilan uning iqtisodiy natijadorligini farqlash zarur. Tarkibiy diversifikatsiya mahsulotlar, bozorlar, moliyaviy manbalar, mehnat resurslari va innovatsion yo'nalishlarning qanchalik muvozanatli taqsimlanganini ko'rsatadi. Iqtisodiy natijadorlik esa ushbu tarkibiy o'zgarishlarning foyda, rentabellik, eksport, ishlab chiqarish hajmi va boshqa yakuniy ko'rsatkichlarga qanday ta'sir qilganini ifodalaydi.

Tadqiqotning maqsadi kimyo sanoati korxonalarida diversifikatsiya darajasining iqtisodiy natijalarga aylanishini integral baholash hamda "Farg'onazot" AJ, "MAXAM-Chirchiq" AJ va "Navoiyazot" AJning moliyaviy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini 2032-yilgacha prognozlashdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun diversifikatsiya va korxonalar samaradorligiga oid ilmiy yondashuvlar tizimlashtirildi, integral baholash metodologiyasi yoritildi, uchta kimyo sanoati korxonasi bo'yicha diversifikatsiya samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi, chiziqli trend modellarining statistik xususiyatlari baholandi va prognoz natijalarining iqtisodiy mazmuni sharhlandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Diversifikatsiya nazariyasi korporativ strategiya, firma o'sishi va resurslardan foydalanish samaradorligi bilan bog'liq holda rivojlangan. Ilmiy qarashlarda diversifikatsiya mahsulot va bozorlar doirasini kengaytirish, resurslarni yangi faoliyat turlariga qayta taqsimlash, risklarni kamaytirish va uzoq muddatli o'sishni ta'minlash vositasi sifatida talqin qilinadi.

H. Igor Ansoffning mahsulot-bozor matritsasida korxonalar rivojlanishining bozorga chuqur kirib borish, bozorni rivojlantirish, mahsulotni rivojlantirish va diversifikatsiya strategiyalari ajratilgan. Diversifikatsiya yangi mahsulot va yangi bozor kombinatsiyasi bo'lganligi sababli boshqa strategiyalarga nisbatan murakkabroq va yuqori ehtimoliy tavakkalchilikka ega hisoblanadi. Korxonalar yangi texnologiya, yangi iste'molchilar, yangi sotuv kanallari va yangi boshqaruv kompetensiyalarini bir vaqtning o'zida o'zlashtirishi talab qilinadi.

Ansoff yondashuvining afzalligi diversifikatsiyaning korxonaning umumiy o'sish strategiyasi doirasida ko'rib chiqishidir. Biroq ushbu matritsa diversifikatsiyaning iqtisodiy natijasini miqdoriy baholash vositasini bevosita bermaydi. Shu sababli mahsulot va bozor strategiyalarini integral iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan to'ldirish zarur.

Edith Penrose firma o'sishini uning ichki resurslari, bilimlari va boshqaruv imkoniyatlari bilan bog'laydi. Korxonada foydalanilmayotgan yoki to'liq ishga solinmagan texnologik, ishlab chiqarish va boshqaruv resurslari yangi mahsulot yoki faoliyat yo'nalishlarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Penrose nazariyasiga ko'ra, diversifikatsiya tashqi bozor imkoniyatlaridan tashqari korxonalar ichidagi resurslar salohiyatiga ham tayanadi.

Richard Rumelt bog'liq va bog'liq bo'lmagan diversifikatsiyani farqlaydi. Bog'liq diversifikatsiyada yangi faoliyat mavjud texnologiya, xomashyo, sotuv kanali yoki boshqaruv tajribasi bilan aloqador bo'ladi. Bog'liq bo'lmagan diversifikatsiyada esa yangi va amaldagi yo'nalishlar o'rtasida bevosita strategik moslik mavjud bo'lmaydi. Kimyo sanoatida texnologik zanjirlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik sababli bog'liq diversifikatsiya sinergetik samara yaratishi mumkin.

Cynthia Montgomery diversifikatsiyaning korporativ qiymatga ta'sirini tahlil qilib, faqat faoliyat yo'nalishlari sonini ko'paytirish yetarli emasligini ko'rsatadi. Korporativ markaz yangi yo'nalishlarga resurslarni samarali taqsimlashi, biznes birliklari o'rtasidagi sinerjiyani shakllantirishi va ularning korxonaga umumiy qiymatiga qo'shadigan hissasini baholashi kerak.

Michael Hitt, Robert Hoskisson va Hicheon Kim xalqaro diversifikatsiya, mahsulot diversifikatsiyasi, innovatsiya va korxonaga natijadorligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan. Ularning yondashuviga ko'ra, diversifikatsiya muayyan darajagacha yangi bilim, bozor va innovatsion imkoniyatlarni kengaytiradi. Biroq diversifikatsiya ko'lamining ortiqcha kengayishi muvofiqlashtirish xarajatlarini oshirib, boshqaruv nazoratini murakkablashtirishi mumkin.

Mazkur holat diversifikatsiya va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'lanish har doim to'g'ri chiziqli emasligini anglatadi. Dastlab diversifikatsiya risklarni kamaytirishi va resurslardan foydalanishni yaxshilashi mumkin. Ma'lum chegaradan keyin esa boshqaruv murakkabligi, ma'muriy xarajatlar va resurslarning tarqoqlashuvi iqtisodiy natijani pasaytirishi ehtimol.

A. V. Buxvalov va V. S. Katkalo diversifikatsiya strategiyalarining zamonaviy talqinlarini resurs konsepsiyasi va strategik boshqaruv bilan bog'lagan. Ularning qarashlariga ko'ra, diversifikatsiyaning muvaffaqiyati yangi yo'nalishlarning mavjud resurs va kompetensiyalar bilan qanchalik uyg'unlashganiga bog'liq.

O. A. Luzgina sanoat korxonalarini faoliyatini diversifikatsiyalashni boshqarishning nazariy, metodologik va amaliy jihatlarini o'rganib, diversifikatsiya qarorlarini korxonaning strategik salohiyati va tashqi muhit sharoitlari bilan bog'lash zarurligini asoslaydi. M. G. Kuzmina va O. A. Luzgina sanoat korxonalarida diversifikatsiyani boshqarish modellari hamda ularni amaliyotga joriy etish muammolarini tadqiq etgan.

O'zbekistonlik olimlar tadqiqotlarida kimyo sanoatini modernizatsiya qilish, mahsulot tarkibini kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish va innovatsion rivojlanish masalalari yoritilgan. M. Q. Pardayev va hammualliflar modernizatsiya, diversifikatsiya hamda innovatsiyani iqtisodiy o'sishning o'zaro bog'liq omillari sifatida ko'rib chiqadi. M. K. Olimov va A. R. Rustamov sanoat korxonalaridagi ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash jarayonlarining asosiy jihatlarini tahlil qilgan.

S. Sharipova kimyo sanoatida ishlab chiqarish hajmini modellashtirish va prognozlash masalalarini yoritgan. N. T. Yuldasheva kimyo sanoati rivojlanish jarayonlarini iqtisodiy-statistik jihatdan baholagan. Sh. B. Baxromov kimyo sanoatini diversifikatsiya qilish va raqobatbardoshlikni oshirish yo'nalishlariga e'tibor qaratgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, diversifikatsiya korxonaning mahsulot, bozor, texnologiya va resurs imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq mavjud ilmiy yondashuvlarda diversifikatsiyaning tarkibiy darajasi bilan uning iqtisodiy samaradorlikka aylanish darajasi ko'pincha alohida baholanmaydi.

Diversifikatsiya indeksi yuqori bo'lgan korxonada iqtisodiy natija koeffitsiyenti past bo'lishi mumkin. Aksincha, diversifikatsiyasi nisbatan pastroq, ammo mahsulotlari yuqori rentabelli va resurslardan samarali foydalanadigan korxonaga yuqori iqtisodiy natijaga erishishi ehtimol. Shuning uchun Dint va Ynorm ko'rsatkichlarini birlashtiruvchi integral yondashuv ilmiy-uslubiy bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston kimyo sanoatining yirik korxonalarini — "Farg'onaazot" AJ, "MAXAM-Chirchiq" AJ va "Navoiyazot" AJ tanlangan. Ushbu korxonalar ishlab chiqarish hajmi, mahsulot portfeli, eksport yo'nalishlari, innovatsion salohiyati va moliyaviy natijalaridagi farqlar sababli qiyosiy integral baholash uchun muhim obyektlar hisoblanadi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, dinamik qatorlar, normallashtirish, entropiya indeksi, multiplikativ o'rtacha, integral baholash, Harrington shkalasi, chiziqli regressiya, trend tahlili, prognozlash va ehtimoliy-adaptiv yondashuvlardan foydalanilgan.

Korxonalarining tarkibiy diversifikatsiya darajasi normallashtirilgan entropiya asosida hisoblangan Dint indeksi orqali ifodalanadi. Mazkur indeks mahsulot, bozor, moliyaviy, mehnat va innovatsion yo'nalishlarning umumiy tarkibdagi ulushlari qanchalik muvozanatli taqsimlanganini ko'rsatadi.

Iqtisodiy natija koeffitsiyenti multiplikativ usul asosida quyidagicha hisoblanadi:

$$Y_{norm} = \prod (Y_j)_{norm}^{\beta_j}$$

Bu yerda:

Y_{norm} - multiplikativ usulda hisoblangan normallashtirilgan iqtisodiy natija koeffitsiyenti;

Y_{jnorm} - j-iqtisodiy ko'rsatkichning normallashtirilgan qiymati;

m - baholashda foydalanilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar soni;

β_j - j -ko'rsatkichning vazni.

Agar barcha ko'rsatkichlar teng ahamiyatga ega deb qabul qilinsa, ularning vazni $\beta_j=1/m$ tarzida belgilanadi. Multiplikativ usulning muhim afzalligi shundaki, iqtisodiy ko'rsatkichlardan birining juda past qiymati umumiy Y_{norm} koeffitsiyentini ham pasaytiradi. Shu orqali korxonalar natijalaridagi nomutanosiblik yakuniy bahoda aks etadi.

Diversifikatsiya samaradorligi integral indeksi quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$I_{sam} = Dint \times Y_{norm}$$

Bu yerda:

I_{sam} - diversifikatsiya samaradorligi integral indeksi;

$Dint$ - normallashtirilgan entropiya asosida hisoblangan integral diversifikatsiya indeksi;

Y_{norm} - normallashtirilgan iqtisodiy natija koeffitsiyenti.

Mazkur formula diversifikatsiyaning ikki tomonini birlashtiradi. $Dint$ korxonalar faoliyati tarkibining qanchalik diversifikatsiyalashganini, Y_{norm} esa mazkur faoliyatning iqtisodiy natijalarini ifodalaydi. Ulardan birining past bo'lishi I_{sam} indeksini pasaytiradi.

Diversifikatsiya samaradorligini baholash uchun Harrington shkalasi tamoyillari asosida quyidagi moslashtirilgan mezonlardan foydalanilgan:

- 0,20–0,36 — juda past;
- 0,37–0,52 — past;
- 0,53–0,68 — qoniqarli;
- 0,69–0,84 — yaxshi;
- 0,85–1,20 — juda yaxshi.

Korxonalar rivojlanishini prognozlashda 2021–2025-yillardagi moliyaviy-iqtisodiy o'sish integral indeksleri asosida oddiy chiziqli trend modeli qo'llanilgan:

$$I_t = a + b \times t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

I_t - t -davrdagi moliyaviy-iqtisodiy o'sish integral indeksi;

a - regressiya tenglamasining ozod hadi;

b - vaqt bo'yicha trend koeffitsiyenti;

t - vaqt omili;

ε_t - tasodifiy xato.

Modelning izohlash darajasi R^2 determinatsiya koeffitsiyenti orqali, umumiy statistik ahamiyati esa $Prob>F$ ko'rsatkichi asosida baholanadi. $Prob>F$ qiymati 0,05 dan kichik bo'lsa, model 5 foizlik ahamiyatlilik darajasida statistik jihatdan qabul qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval.

Kimyo sanoati korxonalarining diversifikatsiya samaradorligi bo'yicha qiyosiy natijalari¹

Korxonalar nomi	$Dint$	Y_{norm}	Hisoblash	I_{sam}	Baholash darajasi
"Farg'onaazot" AJ	0,675	1,16	$0,675 \times 1,16$	0,783	Yaxshi
"MAXAM-Chirchiq" AJ	0,796	0,66	$0,796 \times 0,66$	0,525	Qoniqarli — ikki xonagacha 0,53 tarzida yaxlitlanganda
"Navoiyazot" AJ	0,784	1,31	$0,784 \times 1,31$	1,03	Juda yaxshi

"Farg'onaazot" AJda $Dint$ ko'rsatkichi 0,675 ni, Y_{norm} esa 1,16 ni tashkil etgan. Natijada diversifikatsiya samaradorligi indeksi 0,783 ga teng bo'lgan va "yaxshi" darajada baholangan. Bu korxonadagi mahsulot, bozor va boshqa diversifikatsiya yo'nalishlari iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari bilan nisbatan muvofiq shakllanganini anglatadi.

Mazkur natija "Farg'onaazot" AJda diversifikatsiya faqat tarkibiy kengayish bilan cheklanmay, ishlab chiqarish va moliyaviy natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatganini bildiradi. Shu bilan birga, 0,783 ko'rsatkichi "juda yaxshi" daraja chegarasidan past bo'lganligi sababli korxonada iqtisodiy natijadorlikni yanada oshirish uchun ichki zaxiralar mavjud.

"MAXAM-Chirchiq" AJda $Dint$ 0,796 bo'lib, uchta korxonalar orasida eng yuqori tarkibiy diversifikatsiya ko'rsatkichidir. Biroq Y_{norm} atigi 0,66 ni tashkil etgan. Natijada I_{sam} 0,525 darajasida shakllangan. Demak,

1 Manba: muallif hisob-kitoblari asosida tuzilgan.

mahsulotlar, bozorlar yoki faoliyat yo'nalishlarining kengligi ushbu korxonada yetarli iqtisodiy natijaga aylanmagan.

0,525 qiymati belgilangan shkalaning "past" darajasi uchun yuqori chegara — 0,52 va "qoniqarli" darajaning quyi chegarasi — 0,53 orasida joylashgan. Shkalada 0,521–0,529 oralig'i aniq bir guruhga kiritilmagan. Agar natija ikki xonagacha yaxlitlansa, 0,525 qiymat 0,53 ga teng bo'lib, "qoniqarli" guruhga kiritiladi. Shuning uchun baholashda yaxlitlash tartibi oldindan belgilanishi zarur.

Metodologik jihatdan barcha hisob-kitoblarni kamida uchta o'nlik raqamda amalga oshirish, tasniflashdan oldin esa natijani ikki xonagacha yaxlitlash qoidasi tavsiya etiladi. Aks holda, bir xil qiymat turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha guruhga kiritilishi mumkin.

"MAXAM-Chirchiq" AJ natijasi diversifikatsiya darajasi bilan iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi farqni aniq ko'rsatadi. Yuqori Dint mavjud, lekin iqtisodiy natija koeffitsiyenti past. Bu ishlab chiqarish xarajatlari, quvvatdan foydalanish, mahsulot rentabelligi, moliyaviy barqarorlik yoki boshqaruv samaradorligida muammolar mavjud bo'lishi mumkinligini anglatadi.

"Navoiyazot" AJda Dint 0,784 va Ynorm 1,31 ni tashkil etib, Isam qiymati 1,03 ga teng bo'lgan. Mazkur natija "juda yaxshi" darajaga to'g'ri keladi. Korxonada diversifikatsiyaning tarkibiy kengligi yuqori iqtisodiy natijalar bilan uyg'unlashgan.

"Navoiyazot" AJning natijasi korxonada mahsulot va bozor portfelini kengaytirish bilan birga ishlab chiqarish, moliyaviy hamda innovatsion imkoniyatlardan samarali foydalanganini ko'rsatadi. Korxonaning strategik vazifasi erishilgan mutanosiblikni saqlash, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini ko'paytirish va diversifikatsiya natijalarini tashqi bozorlarda mustahkamlashdan iborat.

Qiyosiy tahlil yuqori Dint har doim yuqori Isam bermasligini tasdiqlaydi. "MAXAM-Chirchiq" AJning Dint qiymati "Navoiyazot" AJnikidan yuqori, biroq Isam qiymati qariyb ikki baravar past. Bunga Ynorm koeffitsiyentining 0,66 darajasida shakllangani sabab bo'lgan.

Demak, diversifikatsiya strategiyasini baholashda faqat mahsulotlar, bozorlar yoki innovatsion yo'nalishlar tarkibiga e'tibor berish yetarli emas. Har bir yo'nalish korxonaning foydasi, qo'shilgan qiymati, rentabelligi, eksport tushumi va pul oqimlariga qanday ta'sir qilgani ham hisobga olinishi kerak.

Korxonalar rivojlanishini 2032-yilgacha prognozlash

Trend tahlili natijalariga ko'ra, "MAXAM-Chirchiq" AJ bo'yicha $R^2 = 0,930$ ni tashkil etgan. Bu 2021–2025-yillardagi integral indeks o'zgarishining 93,0 foizi vaqt omili bilan izohlanganini anglatadi. Biroq $\text{Prob} > F = 0,055$ bo'lib, 0,05 dan yuqori. Shu sababli modelni 5 foizlik ahamiyatlilik darajasida statistik jihatdan tasdiqlangan deb baholab bo'lmaydi. Model 10 foizlik ahamiyatlilik darajasida shartli ravishda qabul qilinishi mumkin.

"Navoiyazot" AJ bo'yicha $R^2 = 0,818$, $\text{Prob} > F = 0,022$ ni tashkil etgan. Model integral indeksdagi o'zgarishlarning 81,8 foizini tushuntiradi va 5 foizlik darajada statistik ahamiyatli hisoblanadi.

"Farg'onaazot" AJ bo'yicha $R^2 = 0,911$, $\text{Prob} > F = 0,029$ ni tashkil etgan. Demak, vaqt omili indeks o'zgarishining 91,1 foizini izohlaydi va model 5 foizlik ahamiyatlilik darajasida statistik jihatdan qabul qilinadi.

2-jadval.

Kimyo sanoati korxonalarining 2026–2032-yillardagi trend prognozlari²

Yil	t	"MAXAM-Chirchiq" AJ	"Navoiyazot" AJ	"Farg'onaazot" AJ
2026	6	-0,252	2,145	1,478
2027	7	-0,556	2,424	1,584
2028	8	-0,860	2,703	1,690
2029	9	-1,164	2,982	1,796
2030	10	-1,468	3,261	1,902
2031	11	-1,772	3,540	2,008
2032	12	-2,076	3,819	2,114

"MAXAM-Chirchiq" AJ bo'yicha chiziqli trend 2026-yildan boshlab manfiy qiymatlarni hosil qilgan. Moliyaviy-iqtisodiy o'sish integral indeksi mazmunan musbat diapazonda shakllanishi kerakligi sababli -0,252 yoki -2,076 kabi qiymatlarni korxonaning real iqtisodiy ko'rsatkichi sifatida talqin qilish mumkin emas.

Mazkur manfiy qiymatlar 2021–2025-yillardagi pasayish tendensiyasining chiziqli ravishda uzoq davrga matematik ekstrapolyatsiya qilinganini ko'rsatadi. Ya'ni model korxonaning iqtisodiy natijasi manfiy indeksga teng bo'lishini emas, mavjud pasayish sur'ati davom etgan taqdirda iqtisodiy ko'rsatkichlarning salbiy tomonga o'zgarishi mumkinligini bildiruvchi ehtiyotkor ssenariyni ifodalaydi.

2 Manba: Razikov O.R. dissertatsiyasi avtoreferati ma'lumotlari.

“MAXAM-Chirchiq” AJ prognozidan strategik signal sifatida foydalanish mumkin. Korxonada pasayishga sabab bo'layotgan mahsulotlar rentabelligi, ishlab chiqarish tannarxi, energiya sarfi, quvvatlardan foydalanish, debitorlik qarzdorligi va moliyalashtirish holati alohida tahlil qilinishi zarur. Biroq prognozning o'zini aniq miqdoriy bashorat sifatida qabul qilish metodologik jihatdan to'g'ri emas.

“Navoiyazot” AJ bo'yicha prognoz 2026-yildagi 2,145 dan 2032-yilda 3,819 gacha o'sadi. “Farg'onaazot” AJ bo'yicha esa ko'rsatkich 1,478 dan 2,114 gacha oshishi kutiladi. Ushbu natijalar korxonalarining 2021–2025-yillardagi ijobiy trendi davom etishi faraziga asoslangan.

Biroq “Navoiyazot” va “Farg'onaazot” AJ prognoz qiymatlari diversifikatsiya samaradorligini baholash uchun belgilangan 1,20 yuqori chegaradan chiqib ketgan. Buning sababi trend modeli moliyaviy-iqtisodiy o'sish integral indeksiga qo'llangani va ushbu indeksga nisbatan yuqori chegara kiritilmagan bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, indeksning iqtisodiy ma'nosi va normallashtirish bazasi izchil saqlanishi zarur.

Agar boshlang'ich integral ko'rsatkich muayyan normallashtirilgan interval uchun ishlab chiqilgan bo'lsa, 2,0 yoki 3,8 kabi prognoz qiymatlari uning dastlabki shkalasi bilan qiyoslanmasligi kerak. Prognoz qaysi indeksga tegishli ekani, indeksning nazariy chegaralari va boshlang'ich normallashtirish bazasi aniq ko'rsatilishi lozim.

Trend modellari faqat beshta yillik kuzatuv — 2021–2025-yillar asosida tuzilgan. Bunday kichik tanlanmada individual yillardagi keskin o'zgarishlar regressiya koeffitsiyentiga kuchli ta'sir qiladi. Yetti yillik istiqbolga ekstrapolyatsiya qilishda model xatosi sezilarli darajada kengayishi mumkin.

Shuningdek, chiziqli trend kimyo sanoatiga ta'sir qiluvchi energiya narxlari, eksport talabi, valyuta kursi, investitsiyalar, texnologik modernizatsiya, ishlab chiqarish quvvatlari, davlat siyosati va tashqi savdo cheklovlarini alohida omillar sifatida hisobga olmaydi. Shu sababli jadvaldagi qiymatlar qat'iy bashorat emas, mavjud tendensiyaning ehtimoliy davom etish ssenariysi sifatida qabul qilinishi kerak.

Taklif etilgan integral baholash metodikasining asosiy afzalligi diversifikatsiyaning tarkibiy darajasi va iqtisodiy natijasini yagona ko'rsatkichda birlashtirishidir. Dint korxonada faoliyatidagi mahsulot, bozor, moliyaviy va boshqa yo'nalishlarning muvozanatini ko'rsatsa, Ynorm mazkur faoliyat natijalarining iqtisodiy holatini ifodalaydi.

Mazkur yondashuv yuqori diversifikatsiya darajasini avtomatik ravishda muvaffaqiyat deb baholashning oldini oladi. “MAXAM-Chirchiq” AJ misolida Dint yuqori bo'lsa-da, past Ynorm natijasida Isam chegaraviy qoniqarli qiymatda shakllangan. Demak, diversifikatsiya boshqaruv xarajatlarini oshirayotgan yoki yangi yo'nalishlar yetarli daromad bermayotgan bo'lishi mumkin.

Metodikaning ikkinchi afzalligi korxonalarini qiyoslash imkoniyatidir. Uchta korxonada Dint va Ynorm ko'rsatkichlari yagona formula orqali birlashtirilib, diversifikatsiya siyosatining iqtisodiy natijadorligi taqqoslanadi. Bu tarmoq boshqaruvi va investitsiya qarorlarida foydalanish mumkin bo'lgan sodda diagnostik vositani yaratadi.

Biroq Dint va Ynormning oddiy ko'paytma orqali birlashtirilishi ayrim metodologik cheklovlarga ega. Formulada diversifikatsiya tarkibi va iqtisodiy natija teng darajada zarur omillar sifatida qaraladi. Amalda esa ularning nisbiy ahamiyati korxonada strategiyasi, mahsulot turi va rivojlanish bosqichiga qarab farq qilishi mumkin.

Ynormni hisoblashda iqtisodiy ko'rsatkichlarga vazn berish masalasi ham muhimdir. Barcha ko'rsatkichlarga teng vazn berilishi hisob-kitobni soddalashtiradi, biroq sof foyda, rentabellik, eksport, quvvatdan foydalanish va boshqa indikatorlarning korxonada samaradorligiga ta'siri bir xil bo'lmasligi mumkin.

Shkala chegaralaridagi 0,525 kabi qiymat baholash mezonlarining uzluksiz emasligini ko'rsatadi. 0,52 va 0,53 o'rtasidagi interval uchun tasnif belgilanmagan. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun chegaralarni matematik jihatdan uzluksiz shaklda, masalan, “ $0,36 < Isam \leq 0,52$ ” va “ $0,52 < Isam \leq 0,68$ ” ko'rinishida belgilash mumkin.

Prognozlash metodikasida asosiy cheklov kuzatuvlar sonining kamligi va chiziqli trenddan foydalanilganidir. “MAXAM-Chirchiq” AJ bo'yicha manfiy, boshqa ikki korxonada bo'yicha esa tez o'suvchi qiymatlar modelning uzoq muddatli ekstrapolyatsiyaga sezgirligini ko'rsatadi.

Kelgusida indeksning tabiiy chegaralarini hisobga oluvchi chegaralangan regressiya, logistik yoki boshqa nochiziqli modellarni qo'llash maqsadga muvofiq. Korxonalar bo'yicha uzoqroq vaqt qatori shakllantirilganda ARIMA modellaridan, bir nechta korxonalar va yillar ma'lumotlari mavjud bo'lganda esa panel ma'lumotlar modellaridan foydalanish mumkin.

Kimyo sanoatida Navoiy, Farg'ona va Qo'ng'irotda klasterlar, Chirchiq va Jizzaxda texnologiya parklari shakllantirilishi hududiy diversifikatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi. Klasterlash xomashyoni chuqur qayta ishlash, korxonalar o'rtasida yon mahsulotlar almashinuvini yo'lga qo'yish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va logistika xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Navoiy hududida yirik ishlab chiqarish quvvatlari va mineral xomashyo bazasi asosida yuqori qo'shilgan qiymatli kimyo mahsulotlarini kengaytirish imkoniyati mavjud. Farg'onada kimyo, neftni qayta ishlash va boshqa sanoat korxonalarini o'rtasidagi kooperatsiya mahsulot hamda bozor diversifikatsiyasini kuchaytirishi mumkin.

Chirchiq hududida “MAXAM-Chirchiq” AJ faoliyatini texnologiya parki, ilmiy muassasalar va kichik innovatsion korxonalar bilan integratsiya qilish korxonaning yuqori tarkibiy diversifikatsiyasini iqtisodiy natijaga aylantirishga yordam berishi mumkin. Bunda iqtisodiy natijadorligi past yo'nalishlarni qayta ko'rib chiqish va texnologik hamda

bozor sinergiyasiga ega faoliyatlarni rivojlantirish ustuvor bo'lishi kerak.

Prognozlarni boshqaruv qarorlarida qo'llashda bazaviy, optimistik va ehtiyotkor ssenariylarni ishlab chiqish zarur. Bazaviy ssenariy amaldagi tendensiyalarning davom etishini, optimistik ssenariy investitsiyalar, eksport va innovatsiyalarning jadallashuvini, ehtiyotkor ssenariy esa energiya narxi, tashqi talab va moliyaviy cheklovlar ta'sirini hisobga olishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi:

Kimyo sanoati korxonalarini diversifikatsiyalash yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishdan tashqari bozorlar, texnologiyalar, moliyalashtirish manbalari, kadrlar va innovatsion faoliyatni kengaytirishni qamrab oladigan kompleks strategik jarayondir.

Diversifikatsiya darajasining yuqoriligi o'z-o'zidan yuqori iqtisodiy samaradorlikni kafolatlamaydi. Yangi yo'nalishlar yetarli foyda bermasa yoki boshqaruv xarajatlari ortsa, yuqori Dint past Ynorm bilan birga kuzatilishi mumkin.

Dint va Ynormni birlashtiruvchi Isam indeksi diversifikatsiyaning tarkibiy kengligi bilan uning iqtisodiy natijadorligini yagona baholash tizimida ifodalash imkonini beradi.

"Farg'onaazot" AJning Isam ko'rsatkichi 0,783 bo'lib, diversifikatsiya samaradorligi "yaxshi" darajada shakllangan.

"MAXAM-Chirchiq" AJda Dint 0,796 bo'lishiga qaramay, Ynormning 0,66 darajasida shakllanishi Isam ko'rsatkichini 0,525 gacha pasaytirgan. Bu tarkibiy diversifikatsiyani iqtisodiy natijaga aylantirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

"Navoiyazot" AJda Dint va Ynormning o'zaro uyg'unlashuvi Isam indeksining 1,03 darajasida shakllanishini ta'minlagan va "juda yaxshi" natijani yuzaga keltirgan.

2026–2032-yillar uchun chiziqli trend prognozlari korxonalar rivojlanishining ehtimoliy yo'nalishlarini ko'rsatadi, biroq kichik tanlanma, manfiy prognoz qiymatlari va indeks shkalasidan chiqish holatlari ularni qat'iy bashorat sifatida qo'llash imkoniyatini cheklaydi.

Amaliy jihatdan quyidagilar tavsiya etiladi:

- Dint, Ynorm va Isam indekslarini kimyo korxonalarining yillik strategik monitoring tizimiga kiritish;
- iqtisodiy natija koeffitsiyentini sof foyda, rentabellik, eksport tushumi, qo'shilgan qiymat, quvvatdan foydalanish va energiya samaradorligi ko'rsatkichlari bilan bog'lash;
- "MAXAM-Chirchiq" AJda iqtisodiy pasayishga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni aniqlashga qaratilgan alohida rivojlantirish va samaradorlikni oshirish dasturini ishlab chiqish;
- iqtisodiy natijadorligi nisbatan past bo'lgan mahsulot yoki bozor yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish va mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarga yo'naltirish;
- "Navoiyazot" AJda diversifikatsiya va iqtisodiy natijadorlik uyg'unligini ta'minlagan boshqaruv tajribasini boshqa korxonalar sharoitiga moslashtirish;
- "Farg'onaazot" AJda moliyaviy va bozor diversifikatsiyasini innovatsion faoliyat bilan muvofiqlashtirish;
- Harrington shkalasidagi chegaraviy qiymatlarni uzluksiz matematik intervallar asosida qayta rasmiylashtirish;
- prognoz modellarini har yili yangi statistik ma'lumotlar bilan qayta baholash;
- chiziqli trend natijalarini chegaralangan regressiya, logistik model, ARIMA va panel ma'lumotlari modellari bilan qiyoslash;
- bazaviy, optimistik va ehtiyotkor rivojlanish ssenariylarini ishlab chiqish;
- hududiy kimyo klasterlarida mahsulot, bozor, moliyaviy va innovatsion diversifikatsiyani yagona qo'shilgan qiymat zanjiri doirasida muvofiqlashtirish.

Taklif etilgan integral baholash yondashuvi diversifikatsiya siyosatining faqat tarkibiy ko'lamini emas, balki uning real iqtisodiy natijaga aylanish darajasini ham aniqlash imkonini beradi. Ushbu metodika korxonalar strategiyasini tahlil qilish, takomillashtirish talab etiladigan yo'nalishlarni aniqlash, investitsiyalarni maqsadli taqsimlash va uzoq muddatli boshqaruv qarorlarini asoslashda muhim ilmiy-amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ansoff H. I. *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion*. — New York: McGraw-Hill, 1965. — 241 p.
2. Ансофф И. *Стратегическое управление* / сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.
3. Penrose E. T. *The Theory of the Growth of the Firm*. — 3rd ed. — Oxford: Oxford University Press, 1995. — 304 p.
4. Rumelt R. P. *Strategy, Structure, and Economic Performance*. — Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1974. — 235 p.

5. Montgomery C. A. Corporate Diversification // *Journal of Economic Perspectives*. — 1994. — Vol. 8, No. 3. — P. 163–178.
6. Hitt M. A., Hoskisson R. E., Kim H. International Diversification: Effects on Innovation and Firm Performance in Product-Diversified Firms // *Academy of Management Journal*. — 1997. — Vol. 40, No. 4. — P. 767–798.
7. Berry C. H. Corporate Growth and Diversification // *The Journal of Law and Economics*. — 1971. — Vol. 14, No. 2. — P. 371–384.
8. Pitts R. A., Hopkins H. D. Firm Diversity: Conceptualization and Measurement // *Academy of Management Review*. — 1982. — Vol. 7, No. 4. — P. 620–629.
9. Booz, Allen and Hamilton. *Diversification: A Survey of European Chief Executives*. — New York: Booz, Allen and Hamilton, Inc., 1985.
10. Аронов А. М., Петров А. Н. *Диверсификация производства: теория и стратегия развития*. — СПб.: Лениздат, 2000. — 127 с.
11. Бухвалов А. В., Каткало В. С. Современные трактовки стратегий диверсификации // *Российский журнал менеджмента*. — 2008. — Т. 6, №1. — С. 57–64.
12. Лузгина О. А. *Управление диверсификацией деятельности промышленных предприятий: теория, методология, практика*: дис. ... докт. экон. наук. — Пенза, 2006. — 338 с.
13. Кузьмина М. Г., Лузгина О. А. Диверсификация деятельности промышленных предприятий: проблемы и модели управления // *Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе*. — 2019. — №3(31). — С. 29–38.
14. Немченко Г., Донецкая С., Дьяконов К. Диверсификация производства: цели и направления деятельности // *Проблемы теории и практики управления*. — 1998. — №1. — С. 107–113.
15. Pardayev M. Q., Mamasoatov T. X., Pardayev O. M. *Modernizatsiya, diversifikatsiya va innovatsiya — iqtisodiy o'sishning muhim omillari*. — Toshkent: Navro'z, 2014.
16. Olimov M. K., Rustamov A. R. Main Aspects of Diversification Processes of Production in Industrial Enterprises // *Молодой исследователь: вызовы и перспективы*: материалы CLXV Международной научно-практической конференции. — М.: Интернаука, 2020. — №18(165).
17. Sharipova S. Kimyo sanoatining ishlab chiqarish hajmini modellashtirish hamda prognozlash tahlili // *Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar*. — 2025. — Vol. 2, Iss. 3. — B. 940–947. DOI: 10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss3-pp940-947.
18. UNIDO. *DIVE Tool Manual: Diversifying Industries and Value Chains for Exports*. — Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
19. UNIDO. *The Future of Industrialization: Building Future-ready Industries to Turn Challenges into Sustainable Solutions*. — Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2024.
20. Razikov O. R. *Kimyo sanoati korxonalarida ishlab chiqarish jarayonini diversifikatsiyalashning o'ziga xos xususiyatlari*: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent, 2026.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100